

**QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI ZARARKUNANDA VA
KASALLIKLARDAN HIMOYA QILISH USULLARI TIZIMI**

Boyqulova Gulruh Abdullayevna

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

Temurov Javohir Jamshid o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya

Maqolada iqlimning global o‘zgarishi va boshqa sabablar tufayli qishloq xo‘jaligi ekinlari turli zararkunandalari va kasalliklarining ayrim yillarda keskin ko‘payishi bir qator muammolar keltirib chiqarib, ayrim fermer xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilgan hosilning sezilarli qismini yo‘qolishiga va uning sifatini pasayishiga olib kelishini oldini olish maqsadida himoyalash usullaridan foydalanish haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: samarali, oziq-ovqat, sifat, fermer xo‘jaliklari, zararkunanda, agrotexnik talab, karantin, profilaktika, o‘simliklarni biologik himoyalash.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublika Vazirlar Mahkamasi tomonidan aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlar qabul qilinib amalga oshirilib kelinmoqda. Bundan tashqari fermer xo‘jaliklarining samarali faoliyat yuritishlari va ular tomonidan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish jaryonida zurr bo‘ladigan infratuzilma ob‘ektlarini tashkil etishga alohida e‘tibor berilmoqda va bu tizim doimo takomillashtirilib borilmoqda. Bunday tadbirlarning natijasi esa oxirgi yillarda mahsulot ishlab chiqarish hajmi pasayishiga yo‘l qo‘yilmaganligi va sifati esa yaxshilanib borayotganligida nomoyon bo‘lmoqda. Shu bilan birga iqlimning global o‘zgarishi va boshqa sabablar tufayli qishloq xo‘jaligi ekinlari turli zararkunandalari va kasalliklarining ayrim yillarda keskin ko‘payishi bir qator

muammolar keltirib chiqarib, ayrim fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan hosilning sezilarli qismini yo'qolishiga va uning sifatini pasayishiga olib kelmoqda. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlaridan biri bu o'simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish tizimini keng rivojlantirishdir. Bu borada keyingi yillarda tobora keng qo'llanilayotgan ekologik yondoshuv, o'simliklarni himoyalash dasturlarida ko'proq biologik uslubga kimyoviy uslubga nisbatan ustuvorlik berilishi, agrotexnik tadbirlarning yanada takomillashtirilishi, umuman agrotsenozlardan zararkunanda organizmlar avj olishini o'simliklarga iqtisodiy zarar keltirmaydigan darajada boshqarilib turilishi, atrof muxit ekologik muvozanatini ta'minlashdek masalalar kun tartibi markazida turibdi.

Madaniylashtirilgan o'simliklarning zararkunandalari, kasalliklari va begona o'tlar ekinlarning hosildorligini kamaytirgan holda qishloq xo'jaligiga katta ziyon keltiradi.

O'simliklarni himoya qilishda samarador usullarni qo'llash orqali olinadigan mahsulotlar hajmini 10 foizgacha oshirish mumkin.

O'simliklarga kimyoviy ishlov berish eng ko'p tarqalgan usullardan biri bo'lib, bunda zararkunanda, kasallik va begona o'tlar bilan zararlangan maydonlarga zaharli ximikatlar kiritiladi.

O'simliklarni himoya qilish tadbirlarining quyidagi turlari mavjud bo'lib, o'simlikning tabiiy holati va muhitga qarab tanlanadi.

Proflaktika tadbirlari - karantin (chetdan kasallik va zararkunandalarni kirib kelishini to'xtatish) va urug'larga kimyoviy ishlov berish kiradi

Agrotexnika tadbirlari - almashlab ekishni joriy etish va kasallikka chidamli ekinlar navini qo'llash kiradi

Yoppasiga yo'qotish tadbirlari - kimyoviy, fizik, mexanik va biologik kurashish usullari kiradi.

O‘simliklarni himoyalash usullarini bir nechta toifalarga ajratish mumkin: biologik, agrotexnik, mexanik, biofizik, kimyoviy.

Biologik usul - zararkunandalar, begona o‘tlar, kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroblar va bakteriyalarga qarshi kurashda ularning tabiiy dushmanlari (tekinxo‘rlar, yirtqichlar, mikroorganizmlar), hamda har-xil zamburug‘lar va bakteriyalardan ajraladigan moddalardan (antibiotiklar) foydalanish.

Agrotexnik usul - dehqonchilik madaniyatini ko‘taradigan va foydali o‘simliklarni o‘sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit, zararkunandalar, kasallik qo‘zg‘atuvchilar va begona o‘tlar uchun noqulay sharoitlar yaratadigan agrotexnik talablarning (almashlab ekish, tuproqqa ishlov berish, qulay muddatlarda ekish, kasallik va zararkunandalarga chidamli navlarni tanlash va boshqa) majmuasi.

Mexanik usul - zararkunandalarni joydan-joyga ko‘chishiga qarshilik ko‘rsatadigan har-xil to‘siqlardan (ariqlar, yopishqoq va boshqa) yoki ularning bevosita qirib tashlaydigan qurilmalardan (qopqonlar, tuzoqlar va boshqa) foydalanish.

Biofizik usul - o‘simliklar zararkunandalari va kasalliklariga qarshi ultratovush, yuqori chastotali toklar, radiaktiv moddalar, ionlashtiradigan nurlar, kichik to‘sqin oralig‘idagi radio to‘lqinlar va boshqalardan foydalanish.

Kimyoviy usul - begona o‘tlar, kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroblar va o‘simliklar kasalliklariga qarshi kurashda har xil kimyoviy dorilar – zaharli mahsulotlardan foydalanish.

Kimyoviy himoyalashda foydalaniladigan zaharli dorilar to‘g‘risida umumiy ma’lumot. O‘simliklarni himoya qilish uchun qo‘llaniladigan barcha zaharli dorilar pestitsidlar (lotincha pestis-zararkunanda, caedo-o‘ldirish), ya’ni zararkunandalarni o‘ldiruvchilar deb umumiy nom olgan. Begona o‘tlarga qarshi kurash uchun mo‘ljallangan preparatlar gerbitsidlar (herba-o‘t), zamburug‘ organizmlar chiqaradigan kasalliklarga qarshi preparatlar fungitsidlar (fungus-zamburug‘), bakterial kasalliklar bilan kurash uchun qo‘llaniladigan preparatlar bakteritsidlar

deb ataladi. Gerbitsidlarga o'zining xususiyatlari bo'yicha eng yaqin moddalar defoliantlar – o'simliklarni quritish va ularning barglarni tushirishni tezlashtiradigan moddalar hisoblanadi.

Kimyoviy preparatlarni purkashga qo'yiladigan agrotexnik talablar

Kimyoviy preparatlarni purkashga qo'yiladigan agrotexnik talablar quyidagilardan iborat:

- o'simliklarning yuqori qismi 80%, ostki qismi 60% tomchilar bilan qoplanishi;

- tekis purkalish farqi $\pm 5\%$; kimyoviy preparat miqdorini o'zgarishi $\pm 15\%$; suyuqlik to'zitgichlarning purkash me'yorlari farqi $\pm 15\%$;

- qamrash kengligi bo'yicha notekisligi 20% ko'p bo'lmasligi kerak.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, fermer va dehqon xo'jaliklarida o'simliklarni himoyalash bo'yicha bilim va malakalarini oshirish muhim omillardan hisoblanadi. Buning uchun ularni o'qitish va malakasini oshirish uchun mutaxassislar, olimlar va amaliyotchilarning salohiyatidan foydalangan holda o'quv modullarini ishlab chiqish va bunda har bir hududning xususiyati hisobga olinishi, fermer va dehqon xo'jaligi rahbarlari o'z amaliyotlarida joriy eta oladigan kerakli mavzulardan hamda usullardan iborat bo'lishi zarur. Ma'lumotlarni shakllantirishda fermerlarning talab va istaklarini o'rganish foydadan holi bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva –sabzavot chilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi (PQ-20-son, 23.11.2021 yil) Prezident Qarori

3.O'zDSt 3236:2017 "Bog'dorchilikda tuproqqa ishlov beruvchi mashina va ish qurollari. Sinov usullari" // Rasmiy nashr. – Toshkent, 2017.-78 b.

4.Holiqov B.M. Yangi almashlab ekish tizimlari va tuproq unumdorligi. T.: Noshirlik yulduzi. 2010. 119.

5. Erxonova M.A. Qishloq xo'jaligi o'simliklarini zararkunandalardan biologik usulda himoyalash tizimini joriy etish ko'lami. T.: "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar". Ilmiy-texnik jurnal. 2015. №4.